

TOVLAMACHILIK JINOYATINI TERGOV QILISHDA TANIB OLISH UCHUN KO'RSATISH TERGOV HARAKATINI O'TKAZISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tadjiyev Azamat Alibayevich

IV Akademiyasi Tergov faoliyati o'qituvchisi

Karvonov Azizbek Tavakkal o'g'li

IV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090062>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zganing mulkini ochiqdan-ochiq talon-taroj qilish yo'li bilan sodir etilayotgan tovlamachilik jinoyatini tergov qilish metodikasi va taktikasining ayrim eng muhim jihatlariga e'tibor berish orqali ushbu turdagi jinoyatlarni oldini olish hamda sonini kamaytirish imkonini beruvchi masalalar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, tovlamachilik jinoyatini sodir etgan shaxsni aniqlashda tanib olish uchun ko'rsatish tergov harakatining o'ziga xos xususiyatlari bilib olish mumkin.

Kalit so'zlar: Tovlamachilik, metodika, taktika, tanib olish uchun ko'rsatish, tergovchi, gumon qilinuvchi, jabrlanuvchi, guvoh, taqdimnoma.

Аннотация: В данной статье говорится о вопросах, позволяющих предупредить и сократить количество данного вида преступлений, уделив внимание некоторым наиболее важным аспектам методики и тактики расследования преступления грабежа, совершаемого путем открытого хищения чужого имущества. Также можно выяснить особенности проведения следственного действия по установлению личности лица, совершившего преступление грабежа.

Ключевые слова: Разбой, методология, тактика, опознание, детектив, подозреваемый, потерпевший, свидетель, представление.

Annotation: This article talks about issues that allow to prevent and reduce the number of this type of crimes by paying attention to some of the most important aspects of the investigation methodology and tactics of the crime of robbery committed by openly robbing someone else's property is maintained. It is also possible to find out the specific features of the investigative act of showing to identify the person who committed the crime of robbery.

Key words: Robbery, methodology, tactics, identification, detective, suspect, victim, witness, presentation.

Tovlamachilik — jinoyat huquqiga ko'ra o'zganing mulkini talon-taroj qilishdir. Tovlamachilik oshkora yoki yashirin ravishda sodir etilishi mumkin. Agar aybdor jabrlanuvchilar yoki boshqa shaxslar ko'z o'ngida tovlamachilik qilayotganligini va ular aybdorning harakatlari xususiyatini tushunayotganligini bila turib, talonchilikni amalga oshirsa, u oshkora deb hisoblanadi. Agar talon-taroj qilinganligini odamlar sezmasalar yoxud buyum olinganligi faktini ko'ra turib, uni qonuniy hisoblasalar va aybdor ham shunga umid qilgan bo'lsa, u holda talonchilikni oshkora deb tan olinishi mumkin emas. Yashirin ravishda boshlangan talon-taroj ba'zan o'zgarlar mulkini ochikdan-ochiq egallashga aylanib ketadi. Bunday holda, mulkni egallash jarayonida jinoyatchini sezib qolishganida, lekin jinoyatchi buni tan olmay o'z harakatlarini davom ettirib, mulkni oshkora egallab olganda sodir bo'ladi. Tovlamachilik mulkdorga mulkiy zarar yetkazishdek ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqaradi. Mulkni amalda egallab olish, ya'ni jinoyatchida talon-taroj qilingan narsadan

foydalanish imkoniyati paydo bo'lishi vaqtidan boshlab bu jinoyat tugallangan hisoblanadi. Tovlamachilik uchun O'zbekiston Respublikasi JKning 166-moddasida javobgarlik masalasi berilgan bo'lib, unda tovlamachilikning kvalifikatsiya tarkibi sog'liq va hayot uchun xavfli bo'lmagan zo'rlik ishlatish, yoxud shunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish kabi o'ziga xos belgini o'z ichiga oladi.

Xuddi jismoniy zo'rlik kabi, jismoniy zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish orqali ruhiy zo'rlik ham tovlamachilikning kvalifikatsiya belgisi hisoblanadi. Tovlamachilikda zo'rlik mulkdorga, shuningdek, real holda yoki aybdorning fikricha, talon-torojga to'sqinlik qiluvchi boshqa shaxslarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Insonga nisbatan zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish tovlamachilik turining mohiyatini o'zgartiradi. Bunday hollarda jinoyat ikki ob'yektli bo'lib qoladi: mulk munosabatlari bilan birga sog'liq, shaxsiy erkinlikni va badan daxlsizligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlarga zarar yetadi yoki ularga bevosita xavf tug'iladi.

O'z o'rnida shuni aytish joizki, tovlamachilik jinoyati sodir etilganda ko'ramizki ko'p hollarda bu jinoyatni sodir etgan shaxs hodisa sodir bo'lgan joyning o'zida qo'lga tushmaslik holatlari kuzatiladi hamda ijtimoiy xavfli qilmish natijasida zarar yetgan shaxs ushbu jinoyatni sodir etgan shaxsning tashqi qiyofasini oz bo'lsada esda saqlab qolishga harakat qiladi bu esa ushbu ijtimoiy xavfli qilmish yuzasidan tergovga qadar tekshiruv bosqichida o'tkazsa boladigan ayrim tergov harakatlari va protsessual harakatlari masalan, hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, ekspertiza tayinlash, tushuntirish xatolari hamda hodisa sodir bo'lgan joyda video tasvirga olish vositalari bo'lgan bo'lsa ularni xat orqali ochib ko'riladi va shu kabi harakat amalga oshirib bo'lgandan so'ng tergovchi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atiladi.

Shu bilan dastlabki tergov harakatlaridan jinoyat ishini ochishga yordam beradigan tergov harakatlari o'tkaziladi. Misol uchun, so'roq qilish, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish, narsani ko'zdan kechirish hamda shaxsni tanib olish uchun ko'rsatish kabi tergov harakatlari o'tkaziladi. Shundan so'ng esa kelgusi tergov harakatlari zarur hollarda o'tkazilishi mumkin bo'ladi. Ushbu jinoyatni ochishda ya'ni jinoyat sodir etgan shaxsni aniqlashda tanib olish uchun ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu tergov harakati orqali jinoyat sodir etgan shaxsni topishda yordam beradigan tergov harakati hisoblanadi.

Tanib olish uchun ko'rsatish – tergov protsessual harakat bo'lib, jinoyat jabrlanuvchisi, guvohi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining biror shaxs yoki narsa to'g'risidagi ko'rsatuvini tekshirib ko'rish uchun amalga oshiriladi. Shaxs tanib olish uchun tergov olib borilayotgan ishga aloqasi bo'lmagan, tashqi belgilari bilan o'ziga o'xshaydigan shaxslar guruhi orasida xolislar huzurida ko'rsatiladi. Tanib olish uchun ko'rsatilayotgan shaxslarning umumiy soni uch nafardan kam bo'lmasligi kerak. Tanib olinuvchiga tanib olish uchun ko'rsatiladigan shaxslar guruhi orasida istagan joyni egallash taklif qilinadi. Tanib olinuvchi kiyimi, soch qirqtirishi yoki tarashi yoxud boshqa belgilari bilan tanib olish uchun ko'rsatiladigan o'zga shaxslar orasida yaqqol ajralib turmasligi lozim.

Shaxsni tanib olish uchun ko'rsatishning iloji bo'lmaganda yoxud xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uning fotosuratidan foydalanish mumkin. Tanib olish uchun jadval qog'ozga yaxshilab yopishtirilib, muhrlangan va raqamlangan, lekin suratga olingan shaxslarning ismi va familiyalari ko'rsatilmagan kamida uchta fotosurat ko'rsatiladi. Shu bilan birga, tovlamachilik jinoyatini tergov qilish jarayonida tanib olish uchun ko'rsatish obekti sifatida talon-taroj qilingan narsa, buyum, ashyo bo'lishi mumkin hamda jinoyat sodir etgan

shaxsning o'zi ham bo'ladi albatta. Yana shuni takidlash joizki talon-taroj qilingan narsa jabrlanuvchi yoki fuqaroviy da'vogar uchun yaxshi tanish bo'lganligi bu ushbu jinoyatda tanib olish uchun ko'rsatishning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Tovlamachilik jinoyatini oldini olish maqsadida tergovchining vazifalari quyidagilardan iboratdir: birinchidan, tovlamachilik jinoyatini sodir etishga olib kelgan motivlar qanday paydo bo'lganligi; ikkinchidan, ushbu jinoyatni sodir etishga yartilgan shart-sharoitlar holatlarni aniqlashdan iboratdir.

Tovlamachilik jinoyatining sodir etilishiga sabab bo'lgan holatlar ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga kiruvchi tipik holatlarga quyidgilarni kiritsa bo'ladi: yosh o'spirinlarning nazoratsiz qoldirilishi, ayrim noxo'sh oilalarda ularga nisbatan salbiy ta'sir ko'rsatilishi (oilada surunkasiga spirtli ichimliklarning iste'mol qilinishi, oilada egoism, qo'pollik, atrof-muhitga nisbatan mensimaslik, balandimog'lik bilan qarashlik) kabi holatlar. Bu holatlarga maktablarda, o'quv muassasalarida hamdai shlab chiqarish jamoalarida tarbiyaviy ishlarning sustligi, yshash joyidagi jamoat faoliyatsizligini qo'shish mumkin.

Biron-bir ma'naviy negizga ega bo'lmagan, o'zining bo'sh vaqtlarini qanday o'tkazishni bilmaydigan yosh qatlam ichkilikbozlikka, karta o'yinlariga berilib ketadi, natijada ular avval ochikroq, kam ahamiyatli bo'lgan huquq buzarlilklarni sodir etadilar, keyinroq ularning ongida jazosiz qolib ketishlik alomatlarining paydo bo'lishi natijasida og'iroq ya'ni tovlamachilik jinoyatining sodir etilishiga olib keladi. Ikkinchi guruh holatlariga quyidagilar kiradi: birinchidan, ma'muriy organlar faoliyatiga yo'l qo'yiladigan kamchiliklar: tekinox'rlarcha turmush kechirayotgan shaxslar jinoyatchilar muhitiga tushib (shaxslar) qolishi, jinoiy guruhlar bilan ishlashning sust olib borilishi; tovlamachilik jinoyatlarining to'la ochilmay qolishliklari; o'q-otish va sovuq qurollarni tortib olishdagi beparvoliklar; jamoat tartibini qo'riqlash organlarining faoliyatsizligi; turar joy atroflarining yaxshi yoritilmaganligi; ikkinchidan, jabrlanuvchilarning ma'naviy va axloqiy xulqining buzuqligi; uchinchidan, moddiy qimmatliklar bilan muomala qilish qoidalarining buzulishi.

Masalan, g'aznachi yoki inkassatorlarning pul vositalarini qo'riqchisiz transportda olib yurishi. Xulosa qilib aytganda, talonchilk jinoyatini sodir etgan shaxs aniqlangandan so'ng ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etilishini oldini olish maqsadida keltirib chiqargan sabablar, holatlar aniqlangandan so'ng tergovchi korxonaga, muassasa va tashkilotlarga ularning oldini olish to'g'risida taqdimnoma kiritiladi. Taqdimnomada jinoyatning sodir etilishiga imkon yaratib ko'rsatilishi bilan birga ushbu holat va shart-sharoitlarni bartaraf etish choralarini ham ko'rsatadi. Tovlamachilik jinoyatlarini oldini olish chora-tadbirlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) ichki ishlar organlari, post-patrul xizmatini yaxshi tashkil etish;
- 2) ko'cha va jamoat joylarida mast holatda yurgan shaxslarni chetlatish;
- 3) Ichki ishlar organlari va jamoatchilik ommasini yoshlarning o'q otish yoki sovuqurollarni taqib yurishi bilan bog'liq holatlarga qarshi kurash olib borish;
- 4) jabrlanuvchining noaxloqiy xulqini ish joyi yig'ilishida muhokama qilish.

Taqdimnomada, shuningdek, korxonaga rahbariyati nomiga yoshlarni ishga joylashtirish, mehnat sharoitlari va dam olish vaqtlarini yaxshi o'tkazishni ta'minlash masalalariga e'tiborsizlik bilan qaraganliklari qayd etiladi.

References:

1. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. *Б.Б.Муродов.* Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. *Ш.Ш.Суюнов.* Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар **мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.**
12. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. *А.Й.Абдуллаев*. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журналі. 2023 йил.
14. *А.Й.Абдуллаев*. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. *А.Й.Абдуллаев*. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. *А.Й.Абдуллаев*. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.